

PANGKAS Mentalitas yang Membatasi Pendidikan Tak Terbatas

Corey Angela, Jonly Huang, Sheila Budiman

PENDAHULUAN

“Jangan sok pintar, nilai tinggi aja gak ada gunanya!”

“Prestasi kayak gitu mah cuma buat pamer, gak bakal bikin kamu sukses!”

Komentar-komentar merendahkan seperti ini sering muncul di konten viral kalangan anak muda berprestasi, seperti dalam acara realitas mengadu kepintaran bernama *Clash of Champions* yang diproduksi oleh Ruangguru dan tayang tanggal 29 Juni 2024 dengan 50 peserta berupa mahasiswa berprestasi dari universitas-universitas ternama di Indonesia dan luar negeri. Sebenarnya, dari acara ini, sudah terlihat bahwa ada banyak anak muda Indonesia yang berpotensi dan berprestasi.

Namun di balik itu, sering kali muncul sikap menolak pendidikan yang mencerminkan “mentalitas kepiting”. Layaknya kepiting-kepiting dalam ember yang selalu berusaha menarik kembali kepiting lainnya yang berusaha keluar, seseorang bermentalitas kepiting akan secara aktif berusaha menarik dan menjatuhkan orang lain karena iri dan dengki. Fenomena ini juga berkaitan erat dengan “generasi stroberi”, generasi yang dianggap tidak tangguh secara mental karena gampang menyerah dan kurang mampu menghadapi tekanan.

Mungkinkah generasi ini menjadi generasi emas jika mereka tidak memiliki ketahanan mental dan motivasi untuk mengejar pendidikan tinggi? Apapun upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sia-sia apabila generasi muda masih menolak pendidikan itu sendiri. Jika kondisi ini berlanjut, bagaimanakah Indonesia bisa mencapai generasinya?

ISI

Generasi emas Indonesia 2045 mengacu kepada momen ketika Indonesia memiliki bonus demografi (*demographic dividend*) yang berarti 70% masyarakat Indonesia akan berada dalam usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2045.¹ Generasi emas tersebutlah yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke kancha internasional, terlepas dari *Middle Income Trap*(MIT), serta mengantongi pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju.²

Untuk itu, Indonesia harus fokus membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan bermoral, serta nasionalis melalui pendidikan berkualitas. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab.³ Dengan itu, jika pendidikan di Indonesia berlangsung tanpa batas, generasi emas pasti akan terwujud.

Namun nyatanya, proses pendidikan di Indonesia masih mengalami banyak tantangan yang bukan hanya terkait fasilitas ataupun mutu pengajar yang pada dasarnya sulit dikendalikan masyarakat, namun juga mentalitas tertentu yang berasal dari dalam diri dan pemikiran masyarakat itu sendiri. Salah satu mentalitas yang kerap dijumpai di masyarakat adalah mentalitas kepiting. Rasa iri dan dengki yang merupakan cerminan mentalitas kepiting, sering kali menyebabkan bullying antarsiswa yang dapat menyebabkan korbannya putus sekolah.⁴ Hal ini terbukti dari penelitian Noviani, dkk. (2023, hlm. 92-103) yang menyatakan bahwa ada 25 anak di Kabupaten Sragen yang putus sekolah karena mengalami *bullying*.⁵

¹ Yulianti. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Membangun Generasi Emas Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 28-35.

² *Apa Itu Indonesia Emas 2045 dan Bagaimana Langkah Pemerintah Mewujudkannya?* (2023, July 7). VOI.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).

⁴ Siti Habsari Pratiwi, & Wahyuni. (2020). Perilaku dan Motif Perundungan Siswa MAN 2 Aceh Tamiang. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 99-108.

⁵ Leny Noviani, dkk. (2023). Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 7(1), 92-103.

Selain itu, mentalitas generasi stroberi juga menjadi sebuah tantangan karena mereka tidak memiliki disiplin dan pendirian sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan mudah menyerah serta bermotivasi rendah. Berdasarkan penelitian Maghfirah(2019, hlm. 215-222), kurangnya minat dan motivasi bersekolah serta pergaulan yang buruk, menjadi faktor siswa di dua SMK Negeri Mataram putus sekolah.⁶ Menurut penelitian Noviani, dkk. (2023, hlm. 92-103), ada 412 siswa di Kabupaten Sragen yang tidak bersekolah hanya karena kekurangan motivasi.⁷

Seiring waktu, pengidap mentalitas kepiting dan sikap generasi stroberi akan menciptakan lingkaran setan di masyarakat. Generasi stroberi yang tidak berpendirian sering kali menjadi korban orang bermentalitas kepiting sehingga generasi muda Indonesia kehilangan kualitasnya dan melakukan hal yang sama kepada orang lain atas dasar iri. Akibatnya, misi pendidikan tak terbatas tidak akan tercapai karena peningkatan akses dan kualitas pendidikan gagal dilakukan. Ini dapat menghambat kemajuan bangsa dalam mencapai Generasi Emas 2045.

Menurut berbagai sumber, solusi paling efektif untuk menghadapi sifat generasi stroberi dan mentalitas kepiting meliputi evaluasi diri, kolaborasi, lingkungan positif, dan pengembangan diri. Untuk memberantas mentalitas ini secara efektif, diperlukan program yang menargetkan generasi muda, yaitu anak-anak sekolah. Generasi muda adalah kunci perubahan jangka panjang, sehingga membentuk pola pikir dan sikap mereka sejak dini sangat penting untuk menciptakan budaya yang mendukung pencapaian dan kolaborasi.

Berdasarkan ini, kami telah merancang sebuah program bernama Program Pemberantasan Mentalitas Kepiting dan Sikap Generasi Stroberi (PANGKAS). Dalam pelaksanaan program ini, akan dibentuk beberapa tim yang melaksanakan program ini di sekolah-sekolah yang banyak siswanya pasif. Pihak PANGKAS akan mendatangkan psikolog berpengalaman sebagai pembina dan mahasiswa

⁶ Destiar A. Maghfirah (2019). Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Mataram. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 215-222.

⁷ Leny Noviani, dkk, Loc. Cit.

psikologi sukarela sebagai pembimbing sekaligus panitia. Waktu dan lokasi akan didiskusikan dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Program ini akan diselenggarakan pada minggu awal tahun ajaran dan mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pengisian Formulir

Seminggu sebelum program dilaksanakan, panitia membagikan formulir yang wajib diisi oleh setiap peserta. Pertanyaan dalam formulir mencakup identitas siswa, bidang yang diminati, dan kesulitan dalam menempuh pendidikan. Formulir ini bertujuan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa.

2. Rapat Pengurus

Pengurus mengadakan rapat untuk membagi tugas, menyusun materi, dan membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan formulir yang telah diisi.

3. Edukasi

Pada hari pertama, pembina akan menjelaskan secara mendalam mengenai sifat, dampak, solusi, dan cara menghindari mentalitas keping dan sikap generasi stroberi. Materi juga mencakup cara mengatasi kesulitan siswa yang terungkap dalam formulir.

4. Sesi *Sharing*

Masih pada hari pertama, para murid akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 5-6 murid dengan minat yang berbeda-beda. Setiap pendamping akan mendampingi 3 kelompok. Dalam sesi ini, murid akan membagikan pengalaman dan kesulitan pendidikan mereka. Pendamping dan anggota kelompok lainnya akan bertukar pikiran untuk menemukan solusi efektif. Dengan ini, para murid akan lebih nyaman menyampaikan isi pikiran mereka dan juga belajar memahami sudut pandang orang lain.

5. Proyek Kolaborasi

Pada hari kedua hingga hari keenam, setiap kelompok akan ditugaskan untuk membuat proyek kolaborasi lintas bidang. Kegiatan ini bertujuan mendorong murid untuk belajar sambil bereksperimen, meningkatkan kerja sama, dan mengasah kemampuan dalam bidang pilihan. Contohnya, kolaborasi antara bidang matematika, biologi, dan seni untuk membuat proyek “Visualisasi Pertumbuhan Bakteri dalam Seni Fraktal”. Matematika berfungsi menyediakan model pertumbuhan bakteri menggunakan persamaan diferensial atau algoritma fraktal, biologi berfungsi mengumpulkan data melalui eksperimen, dan seni berfungsi memvisualisasikan pola pertumbuhan bakteri. Hasilnya adalah karya seni estetik yang memadukan pola fraktal dari model matematis dengan data pertumbuhan bakteri.

6. Presentasi

Pada hari ketujuh, setiap kelompok akan mempresentasikan proyek mereka dan melakukan sesi tanya jawab.

7. Konseling Evaluasi

Sebagai kegiatan penutup, pendamping akan melakukan evaluasi tentang pengalaman peserta selama program. Mereka akan menanyakan tentang keseharian, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi. Pendamping lalu akan memberikan dorongan dan dukungan positif. Ini adalah kesempatan untuk merayakan pencapaian dan memotivasi peserta.

KESIMPULAN

Generasi muda adalah pilar utama dalam mencapai visi Generasi Emas 2045, dan tugas kita adalah membekali mereka dengan mentalitas yang kuat, sikap

kolaboratif, dan semangat tak kenal menyerah. Melalui inisiatif seperti PANGKAS, generasi muda akan terbiasa berkolaborasi, berpendapat, dan berpikir kritis. Program ini dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan praktik nyata. Jika terlaksana dengan efektif, PANGKAS bisa menjadi solusi ampuh untuk mengatasi mentalitas kepiting dan sikap generasi stroberi, membawa Indonesia lebih dekat dengan visi generasi emas 2045.

DAFTAR RUJUKAN

- Apa Itu Indonesia Emas 2045 dan Bagaimana Langkah Pemerintah Mewujudkannya? (2023, July 7). VOI. <https://voi.id/berita/291971/apa-itu-indonesia-emas-2045>
- Herlinawati, & Susanto, A. B. (2019). Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 65-88.
- Maghfirah, D. A. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Mataram. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 215-222.
- Noviani, L., Budiarti, A. C., Tuhana, T., & Setyawati, M. (2023). Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 7(1), 92-103. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.379>
- Pratiwi, S. H., & Wahyuni. (2020). Perilaku dan Motif Perundungan Siswa MAN 2 Aceh Tamiang. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 99-108
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).
- Widoyo, H. (2023, February 22). *Pentingnya Pendidikan dalam Kehidupan*. Binus University Character Building Development Center. <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/pentingnya-pendidikan-dalam-kehidupan/>
- Yulianti. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Membangun Generasi Emas Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 28-35.

BIODATA SINGKAT

Kami adalah Corey Angela Kartarino, Jonly Huang, dan Sheila Budiman, tiga sekawan yang lahir di Medan tahun 2007 tanggal 24 Maret, 1 Mei, dan 21 Mei dan selalu siap menerima tantangan! Sebagai murid SMA, kami tidak bisa diam dan senang mengikuti segala jenis lomba, mulai dari lomba sains sampai lomba karya tulis. Minat kami beragam, mulai dari ilmu pengetahuan hingga seni, yang sering kami kombinasikan dalam berbagai proyek sekolah maupun kompetisi. Melalui karya seperti esai ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Kenali kami lebih dekat melalui sosial media kami. @coreyangela k @jonlyhuang @sheilabudiman